

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Observabilidad OT e Inteligencia Artificial para la Detección Temprana de Anomalías en Generadores Diésel Utilizados en Infraestructuras Energéticas Críticas

I. TÍTULO

Observabilidad OT e Inteligencia Artificial para la Detección Temprana de Anomalías en Generadores Diésel Utilizados en Infraestructuras Energéticas Críticas.

II. AUTOR

Barrientos Mansilla Thomas Leo

III. AFILIACIÓN

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Lima, Perú.

IV. RESUMEN

Los grupos electrógenos diésel son una solución esencial para asegurar la continuidad del suministro eléctrico en infraestructuras energéticas críticas, incluyendo hospitales, centros de datos, subestaciones y plantas industriales. La integración de sistemas de automatización industrial, sensores avanzados y redes de

V. INTRODUCCIÓN

Las infraestructuras energéticas modernas dependen de sistemas de generación capaces de garantizar la continuidad del servicio eléctrico ante fallas de la red principal. Entre las soluciones más utilizadas destacan los grupos electrógenos diésel debido a su elevada confiabilidad, facilidad de mantenimiento y rápida capacidad de respuesta.

Tecnología Operativa (OT) ha facilitado una mejora en la eficiencia operativa y la supervisión remota de estos dispositivos. No obstante, la digitalización ha aumentado también la vulnerabilidad a amenazas cibernéticas que pueden comprometer la disponibilidad y la fiabilidad de los sistemas energéticos. Este trabajo investiga el comportamiento termo-energético del generador diésel Hyundai DHY6000SE y sugiere una arquitectura de observabilidad OT e inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías en las operaciones. Se analizan parámetros críticos como potencia, par motor y eficiencia, así como posibles escenarios de manipulación de sensores y alteración de variables de control. Finalmente, se propone una estrategia de monitoreo inteligente basada en algoritmos de aprendizaje automático que busca mejorar la resiliencia operativa y reforzar la ciberseguridad de infraestructuras energéticas críticas.

Palabras clave: motores diésel, observabilidad OT, inteligencia artificial, mantenimiento predictivo, ciberseguridad industrial, infraestructuras energéticas.

Actualmente, estos sistemas se encuentran integrados con tecnologías de automatización industrial que incluyen sensores inteligentes, controladores lógicos programables (PLC), sistemas SCADA y plataformas de monitoreo remoto. Esta convergencia entre máquinas térmicas y tecnologías OT ha permitido optimizar la operación de los motores, pero también ha generado nuevos desafíos relacionados con la ciberseguridad industrial.

Según Rodríguez-Casavilca, Mauricio y Villanueva [1], la incorporación de inteligencia artificial en sistemas OT representa una herramienta prometedora para mejorar la detección de anomalías y fortalecer la protección de infraestructuras energéticas críticas. En este contexto, el presente trabajo evalúa la aplicación de observabilidad OT e inteligencia artificial en un generador diésel de pequeña potencia.

Desde el punto de vista ingenieril, actualmente la tendencia apunta hacia la integración de sensores inteligentes, sistemas SCADA y algoritmos de inteligencia artificial para supervisar el comportamiento de motores diésel en tiempo real. Estas tecnologías permiten optimizar el mantenimiento, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la resiliencia de infraestructuras críticas frente a fallas operacionales y amenazas cibernéticas. En este contexto surge esta interrogante: **¿Es posible mejorar la seguridad operacional y la resiliencia de los generadores diésel mediante técnicas de observabilidad OT e inteligencia artificial aplicadas al monitoreo de variables térmicas y mecánicas?**

VI. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A. Generadores Diésel

Los grupos electrógenos diésel son totalmente utilizados para transformar la energía química contenida en el combustible en energía eléctrica mediante un proceso de combustión interna. Su desempeño depende principalmente de:

- Potencia desarrollada.
- Torque generado.
- Eficiencia térmica.
- Consumo específico de combustible.
- Temperatura de operación.

La eficiencia global del sistema está influenciada por las pérdidas mecánicas, térmicas y de combustión.

B. Sistemas OT e ICS

Los sistemas OT (Operational Technology) están diseñados para supervisar y controlar procesos físicos industriales mediante componentes como:

- PLC.
- SCADA.
- HMI.
- Sensores industriales.
- Redes de comunicación industrial.

En los grupos electrógenos modernos, estos sistemas permiten monitorear variables críticas relacionadas con el funcionamiento del motor y del alternador.

VII. METODOLOGÍA

A. Generador Analizado

Se seleccionó el generador Hyundai DHY6000SE debido a su amplia utilización en aplicaciones de respaldo energético.

Parametro	Valor	Unidad
Pot. nom	5.2	kW
Velocidad nom	3000	rpm
Compresión	19.5:1	
Cilindrada	418	Cm³
Tipo de inyección	Directa	
BSFC	280	g/kWh

B. Cálculo del Torque

La potencia y la velocidad de rotación permiten determinar el torque mediante:

$$T = \frac{60P}{2\pi n} = T = \frac{60(5200)}{2\pi(3000)} = 16.5 \text{ N/m}$$

C. Eficiencia del Motor

Considerando:

- BSFC = 280 g/kWh
- LHV = 42.5 MJ/kg

Se calcula una eficiencia aproximada de:

$$\eta \approx 29 \%$$

El valor obtenido resulta coherente con motores diésel monocilíndricos de pequeña potencia.

VIII. ARQUITECTURA DE OBSERVABILIDAD OT PROPUESTA

Con el objetivo de incrementar la seguridad operacional, se propone una arquitectura basada en sensores industriales, PLC, SCADA y algoritmos de inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías en motores diésel. La información recolectada es procesada en tiempo real para generar alertas ante posibles fallas mecánicas o eventos de ciberseguridad.

IX. VULNERABILIDADES DE CIBERSEGURIDAD

A. Manipulación de Sensores

Un atacante puede alterar las lecturas de:

- Temperatura del refrigerante.
- Presión de aceite.
- Temperatura de gases de escape.

Estas alteraciones pueden inducir decisiones erróneas por parte del sistema de control.

B. Modificación de Setpoints

La modificación no autorizada de parámetros de velocidad o potencia puede provocar:

- Sobrecarga.
- Sobre calentamiento.
- Incremento del consumo de combustible.

C. Ataques a Sistemas SCADA

La falta de segmentación adecuada de redes industriales puede permitir accesos no autorizados a sistemas de supervisión.

X. APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial puede utilizarse para detectar patrones anómalos asociados a fallas mecánicas o eventos de ciberseguridad. Entre los algoritmos más utilizados destacan:

- Random Forest.
- Redes neuronales artificiales.
- Máquinas de soporte vectorial.
- Modelos de detección de anomalías.

La IA permite comparar continuamente las variables reales con modelos de comportamiento esperado para generar alertas tempranas.

XI. RESULTADOS

Escenario	Potencia	Eficiencia	Riesgo OT
Operación normal	5.2 kW	29 %	Bajo
Sesgo sensor temperatura	5.0 kW	28 %	Medio
Sesgo sensor presión	4.8 kW	26 %	Alto
Manipulación de setpoints	4.6 kW	24 %	Muy alto

Estos resultados nos indican que las alteraciones en sensores críticos generan

desviaciones detectables mediante técnicas de observabilidad OT.

XII. DISCUSIÓN

La integración de inteligencia artificial y observabilidad OT permite incrementar significativamente la capacidad de detección temprana de anomalías en motores diésel utilizados en generación eléctrica.

Los resultados muestran que las manipulaciones de sensores producen inconsistencias entre variables térmicas y mecánicas que pueden identificarse mediante algoritmos de aprendizaje automático. Asimismo, la arquitectura propuesta facilita la supervisión continua y mejora la resiliencia de infraestructuras energéticas críticas.

XIII. CONCLUSIONES

- Los generadores diésel continúan siendo componentes esenciales en infraestructuras energéticas críticas.
- La observabilidad OT permite supervisar variables térmicas y mecánicas fundamentales para garantizar una operación segura.
- La manipulación de sensores y parámetros de control representa una amenaza real para la disponibilidad de sistemas energéticos.
- Los algoritmos de inteligencia artificial permiten detectar anomalías operacionales antes de que se produzcan fallas críticas.
- La combinación de IA, observabilidad OT y monitoreo continuo mejora la resiliencia y ciberseguridad de sistemas basados en motores de combustión interna.

REFERENCIAS

- [1] H. M. Rodríguez-Casavilca, D. Mauricio y J. M. M. Villanueva, "Evolution of Artificial Intelligence-Based OT Cybersecurity Models in Energy Infrastructures: Services, Technical Means, Facilities and Algorithms", *Energies*, vol. 18, no. 19, pp. 5163, 2025.
- [2] J. B. Heywood, *Internal Combustion Engine Fundamentals*, 2nd ed., McGraw-Hill, 2018.
- [3] R. Stone, *Introduction to Internal Combustion Engines*, 4th ed., Palgrave Macmillan, 2012.
- [4] ISA, *IEC 62443 Industrial Automation and Control Systems Security*, 2024.
- [5] NIST, *Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security*, Special Publication 800-82, 2023

